

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

Mavzu: **Skandiy metalini O'zbekiston sharoitida kamyob, tarqoq metallar ishlab chiqarish texnogen chiqindilar tarkibidan aniqlab, tahlil qilish va ajratib olishga tadbiiq qilish**

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Yaxyayev Umar Abdixakimovich umarya32@gmail.com

Pardayev Asadbek Parpi o'gli asadbekpardayev001@gmail.com

Annotatsiya: Kamyob, tarqoq metallar va texnogen chiqindilari xamda skandiy metali saqllovchi menerallar tarkibini o'rganish, tahlil qilish va ajratib olishga tadbiiq qilish.

Аннотация: изучены состав скандий содержащих техногенных отходов вольфрамового производства и способы извлечения скандия из них.

Abstract: the composition of scandium containing technogenic wastes of tungsten production and methods for extracting scandium from them were studied.

Kalit so'zlar: texnogen chiqindi, sulfatizatsiya, kaolin, sulfat kislotasi, eritma, cho'kma.

Ключевые слова: техногенный отход, сульфатизация, каолин, серная кислота, раствор, осадок.

Key words: industrial waste, sulfation, kaolin, sulfuric acid, solution, sediment.

Kirish. Bizga ma'lumki hozirgi kunda texnika-texnologiya jadal rivojlanib

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bormoqda. Shunday ekan metallarga va metal qotishmalariga ham talabni kundankunga oshishini kuzatishimiz mumkin. Hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida ham metallurgiya ishlab chiqarish sohalari tarmoqlari kengayishi va ishlab chiqarish turi, hajmida keskin o'sishni kuzatishimiz mumkun. Bizga ma'lumki metallarni ishlab chiqarish jarayonida texnogen chiqindisiz bo'lmasligi va shu bilan birga texnologik chiqindilar tarkibida kamyob metallarimiz borligi bizga sir emas. Shu bilan birga ekologiya muammolari hozirgi kunda dolzarb muammolardan biriga aylangan.

Bugungi kunda texnogen xomashyoni qayta ishlashni oshirish Respublika uchun muhim bo'lib, tabiatdagi qayta tiklanmaydigan mineral resurslarni tejash, atrof-muhitga texnogen chiqindilarni kamaytirish va kelajak avlodlarga zaxirani saqlashga va ularni salomatligini saqlashni o'z ichiga oladi. Mineral resurslardan foydalanishni ko'paytirishning muhim zaxirasi tog'-kon va metallurgiya sanoati chiqindilaridan foydalanishni faollashtirishdir.

Biz texnogen chiqindilar tarkibida qolib ketayotgan skandiy metalini borligini va qimmatbaho ekanligini inobatga olgan holda, ajratib olish uchun uning xomashyo tarkibidagi miqdorini to'liq o'rganishga qaror qildik. Skandiy metali kamyob, tarqoq metallar sinfga kirgani, menerallar tarkibida juda kam miqdorda boshqa metallar birikmalari tarkibida uchraganligi hamda sof holatda ajratib olish jarayoni murakkab bo'lganligi sababli, texnogen chiqindilar tarkibida qolib ketmoqda.

Hozirgi kunda skandiyning kimyoviy birikmalari ham keng qo'llanilmoqda. Yangi avlod elektron jihozlarini (kompyuterlar, lazerlar) ishlab chiqarishda Ge-Gd-Sc granatalari qo'llanilmoqda. Mikroelektronika, quyosh

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

energiyasi, energiya ishlab chiqarish va saqlash uchun uskunalarda skandiydan foydalanish operatsion xususiyatlarni sezilarli darajada oshiradi. Skandiy qoʻshilgan titan karbid qattqlikda olmosga yaqinlashadi va shunga oʻxshash metall qotishmalarida dolzarbligini kuzatishimiz mumkin.

Asosiy qismi: Yuqoridagilarni inobatga olgan xolda birinchi navbatda metalimiz mavjud tarkiblarni aniqlashtirib olishni maʼqul topdik. Skandiy metalini texnogen chiqindilardan ajratib olish usullarini oʻrganish va samaradorligi yuqori boʻlganini ishlab chiqarishga tadbiiq etish bizning maqsadimizga aylandi.

Skandiy metalini ajratib olish uchun talab darajasidagi xomashyoni tahlil qilish uchun bir –nechta texnogen chiqindilarni tahlil qilib , oʻrganildi.

Analyzed result(FP method)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Al	31.4	mass%	0.0738	0.0078	0.0233
2	Mn	6.12	mass%	0.0308	0.0099	0.0297
3	Fe	56.7	mass%	0.0743	0.0205	0.0615
4	Cu	0.195	mass%	0.0051	0.0042	0.0127
5	Zn	0.831	mass%	0.0089	0.0038	0.0113
6	W	0.709	mass%	0.0141	0.0165	0.0495
7	Au	(0.0235)	mass%	0.0070	0.0209	0.0627
8	Sc	4.02	mass%	0.0458	0.0198	0.0593

Spectrum

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

(1-tahlil) Ingichka koni volfram konsentrati ajratib olish jarayoni texnogen chiqindi tarkibi o`rganildi va Sc 4,02%, Al 31,4%, Mn 6.12%, Fe 56.7%, CuO 0.195%, ZnO 0.8%, WO 0.709%, Au 0.0235% dan borligi aniqlandi. Ushbu mavjud metallarni har birini ajratib olish Sc metalini iqtisodiy ko`rsatkichiga ijobiy samara berishi mumkin. Sc metalini o`zini ajratib olgan taqdirda ham iqtisodiy samarasi yaxshi bo`ladi. Bunga sabab skandiy metali narxi qimmatligi va hozir jahon bozorida narxi keskin oshishini isbot qilib aytsak mubolag'a bo`lmaydi.

Analyzed result(FP method)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Al	23.0	mass%	0.0634	0.0058	0.0175
2	Mn	7.13	mass%	0.0288	0.0099	0.0296
3	Fe	65.2	mass%	0.0689	0.0195	0.0585
4	Cu	0.205	mass%	0.0051	0.0058	0.0173
5	Zn	0.837	mass%	0.0082	0.0048	0.0143
6	W	0.912	mass%	0.0146	0.0161	0.0482
7	Sc	2.70	mass%	0.0351	0.0201	0.0604

Spectrum

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

(2-tahlil) Nodir kamyob metallar ishlab chiqarish ilmiy birlashmasidagi volfram metalini ajratib olish jarayoni texnogen chiqindisida Sc metali borligi ma'lum bo'ldi. Shu bilan birga yondosh metallarning borligi bizga yanada bu chiqindi bilan ishlashga imkon beradi.

Analyzed result(FP method)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Al	94.9	mass%	0.0349	0.0014	0.0041
2	Mn	0.225	mass%	0.0051	0.0047	0.0142
3	Fe	4.48	mass%	0.0181	0.0027	0.0082
4	Cu	0.0250	mass%	0.0009	0.0013	0.0038
5	Zn	0.140	mass%	0.0017	0.0010	0.0030
6	W	0.0465	mass%	0.0022	0.0039	0.0116
7	Au	(0.0095)	mass%	0.0011	0.0033	0.0098
8	Sc	0.0424	mass%	0.0040	0.0084	0.0252
9	Ce	0.169	mass%	0.0079	0.0198	0.0594

Spectrum

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

(3-tahlil) Angren kaolinida ham Sc metali borligi aniqlandi.

Tajriba qismi: Skandiy metali mavjud texnogen chiqindilar aniqlandi. Sc metalini ajratib olish uchun daslab eritmaga o'tkazishni ma'qul topdik. Eritmaga o'tkazish uchun arzon bo'lganligi sababli sulfat kislatasini tanladik. Xom ashyo sifatida Chirchiq shahrida joylashgan Nodir metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarish ilmiy birlashmasida ajratib olinayotgan volfram metali texnogen chiqindisini tanladik. Kislotaga va Sc metali saqlagan chiqindini 1:1 (qattiq, suyuq) nisbatda olindi. 220°Cda 4 saot davomida qaynatildi. Bu Sulfatizatsiya jarayoni bo'lib, metallar eritmaga o'tishi kuzatildi. So'ng xona haroratida sovutildi. Keyingi jarayonda mahsulotga suv bilan ishlov berildi, hamda eritmani filtrlab olindi. Natijada ikki hil suyuq (eritma) va qo'yiqlik massa hosil bo'ldi. Tajriba yakunida Sc elementi 220°Cda eritmaga o'tdi.

Tajribamiz davomida sulfat kislotaga yuqori darajada reaksiyaga kirishib, SO₂ gazlari ajralib chiqdi. Shuning uchun SO₂ gazlarini laboratoriya sharoitida suvga yuttirib olindi.

Analyzed result(FP method)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Al	17.1	mass%	0.179	0.0431	0.129
2	Mn	0.883	mass%	0.0281	0.0393	0.118
3	Fe	78.7	mass%	0.187	0.0253	0.0759
4	Cu	0.528	mass%	0.0239	0.0415	0.124
5	Zn	0.594	mass%	0.0211	0.0328	0.0985
6	W	1.56	mass%	0.0580	0.0943	0.283
7	Au	(0.134)	mass%	0.0308	0.0871	0.261
8	Sc	0.461	mass%	0.0279	0.0435	0.130

Spectrum

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

(4-tahlil) Eritmaga o'tgazilgandan keying taxlil natijasi.

Xulosa qismi: Xulosa qilib shuni aytish kerakki Samarqand Ingichka volfram boyitmasini boyitish fabrikasi texnogen chiqindisida 4.02% Sc va boshqa metallar, Al 31.4%, Mn 6.12%, Fe 56.7%, Cu 0.1%, Zn 0.8% va qimmatbaho metal Au 0.02% borligi ma'lum bo'ldi.

Chirchiq shahrida joylashgan Nodir metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarish ilmiy birlashmasidagi texnogen chiqindi tarkibida ham Sc 2.70%, Al 23.0 %, Mn 7.13%, Fe 65.2%, Cu 0.2%, Zn 0.8% borligi ma'lum bo'ldi.

Angren oqartirilgan kaolini tarkibida ham Sc 0.04%, Al 94.9 %, Mn 0.2%, Fe 4.48%, Cu 0.02 %, Zn 0.1%, W 0.09 %, Au 0.009% ni tashkil qilar ekan.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Tajriba natijasida eritib olingan eritma tarkibida ham metallarni eritma tarkibiga o'tgani kuzatildi. Yuqoridagi natijalarni taxlil qilgan xolda Sc va yondosh uchrayotgan metallarni ajratib olish samara beradi. Birinchi o'rinda eritmaga o'tgazish jarayoni muhim hisoblanadi. Bunda sulfatizatsiya va aftoklafda eritib olish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. UDK 669.02/.09.001

Metallurgiyaga kirish. Ma'ruza matni. Xudoyarov S.R., Mirzajonova S.B. – Toshkent: ToshDTU, 2017.

2. Kimyoviy elementlar Q.S.Sanaqulov, B.F.Muhiddinov, A.S.Hasanov Toshkent 2019 yil 448 bet.

3. Химия и технология редких и рассеянных элементов I часть Под ред. чл.-корр. АН СССР К. А. Большакова Издание 2-е, переработанное и дополненное.

4. N.P. ISMOILOV kamyob, tarqoq va nodir metallar kimyoviy texnologiyasi Toshkent 2005 yil. 168-bet.

5. K. C. Zoxidov Kristalografiya "O'zbekiston" nashriyoti, 700129. Toshkent, Navoiy kuchasi, 30. Nashr № 22-95.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

